

ПОДДЕРЖКА УЧИТЕЛЕМ УЧАЩИХСЯ КАК РЕСУРС ПРЕОДОЛЕНИЯ НЕЖЕЛАНИЯ УЧИТЬСЯ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ

М.В. Гречишкина

аспирант, ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
Москва

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20734389>

Современная школа сталкивается с устойчивым феноменом учебной лени или нежелания учиться подростков. При внешнем благополучии (посещаемость, удовлетворительные оценки) значительная часть школьников демонстрирует низкую познавательную активность, избегание интеллектуальных усилий и формальное отношение к учёбе. Традиционно эти проявления квалифицируются как «лень» и возлагаются на личностные особенности ребёнка. Однако результаты нашего исследования позволяют поставить под сомнение этот тезис: учебная лень подростков — это не столько дефицит их учебной мотивации, сколько индикатор неблагоприятной образовательной среды, в которой не удовлетворяются базовые потребности в автономии, компетентности и принятии со стороны значимых взрослых.

Актуальность нашего исследования обусловлена необходимостью анализа профессиональной позиции педагога: источником учебной мотивации является не принуждение и не информирование о важности учёбы, а познавательный мотив, формирующийся в субъект-субъектных отношениях со взрослым. Мотивация не возникает спонтанно; её появление и развитие — это зона профессиональной ответственности учителя [1, с. 189; 4, с. 22; 5, с. 415].

В отечественной психологии проблема учебной мотивации разрабатывалась в трудах Л.И. Божович, А.К. Марковой, В.С. Юркевич и других [1; 4; 5; 7].

Л.И. Божович рассматривала потребность в познании как одну из ведущих на всех стадиях развития ребёнка и пришла к выводу, что мотивы учебной деятельности можно разделить на две условные категории: в первой — мотивы, связанные с содержанием и процессом учебной деятельности (познавательные), во второй — мотивы, связанные с социальным контекстом (социальные) [1, с. 156]. В подростковом возрасте познавательная потребность приобретает новые формы своего выражения, отражая изменения в социальной ситуации развития. Однако, по мнению Л.И. Божович, сама по себе познавательная потребность не «работает», если не встречает поддержки со стороны значимых взрослых. Именно в общении с учителем и родителями учебная мотивация получает либо подкрепление, либо торможение [1, с. 189].

А.К. Маркова акцентировала внимание на сотрудничестве как основе поведения педагога при взаимодействии с обучающимся и определила шесть уровней развития учебной мотивации — от отрицательного отношения к учителю до личностного, ответственного, активного отношения к учению, где ведущими становятся мотивы совершенствования способов сотрудничества в учебно-познавательной деятельности. Подросток, по мнению А.К. Марковой, нуждается в диалогичных, уважительных отношениях с учителем, и отсутствие такой поддержки ведёт к отчуждению от учёбы [4, с. 22, 34–36].

В современной психологии утвердилось понимание, что лежащие в основе учебной деятельности познавательные потребности формируются именно в процессе этой учебной деятельности [2, с. 78].

В.С. Юркевич выделила две формы познавательной потребности: активную (потребность в добывании знаний) и пассивную (потребность в получении знаний) [7, с. 130]. Задача педагога — помочь подростку переформатировать пассивную форму в активную. Однако в реальной школьной практике, как правило, школьники остаются в позиции «потребителей» готовых знаний, не испытывая интереса к их самостоятельному поиску.

Р.И. Суннатова разработала методику «Учебная лень, или Причины нежелания учиться», которая позволяет дифференцировать причины учебной лени. В её исследованиях показано, что удовлетворённость отношением со стороны учителей и родителей является значимым предиктором нормативного учебного поведения [5, с. 415].

Кроме того, исследования последних лет показывают, что чувство субъектности школьника выступает значимым предиктором внутренней академической мотивации (познавательной мотивации и мотивации самоуважения), а удовлетворённость отношением учителя является предиктором экстернальной мотивации и общей удовлетворённости школьной жизнью [3, с. 52; 6, с. 45].

Цель нашего исследования — проанализировать причины нежелания учиться у подростков. Исследование проведено на базе ГБОУ Школы № 56 имени академика В.А. Легасова (г. Москва). Выборку составили 226 учащихся 5–11 классов в возрасте от 11 до 17 лет (январь 2026 г., групповое анонимное анкетирование). Для диагностики использовалась методика «Учебная лень, или Причины нежелания учиться» (Р.И. Суннатова).

Для системного анализа причин учебной лени подростков все шкалы методики были разделены на две группы для удобства рассмотрения. В первую группу вошли шкалы, характеризующие внутриличностные, субъектные характеристики учащегося: понимание смысла учения, вера в собственные учебные способности, познавательный интерес и готовность преодолевать трудности. Эти показатели отражают то, что сам подросток «привносит» в образовательный процесс — его мотивационную базу, сформированную предшествующим опытом. Во вторую группу вошли шкалы, описывающие восприятие подростком условий образовательной среды: ощущение себя субъектом школьных отношений, оценку поддержки со стороны учителей, физическое и эмоциональное самочувствие, инфантильно-гедонистические установки и степень педагогической запущенности — дефицит педагогического внимания и поддержки. Эти показатели отражают то, как образовательная среда и значимые взрослые (учителя) влияют на учебную активность подростка.

На рисунке 1 представлено распределение ответов по шкалам мотивационного блока.

Рисунок 1 - Распределение ответов по шкалам, отражающим мотивационную сферу учащихся (в %)

Анализ результатов, представленных на рисунке 1, показал, что в мотивационной сфере учащихся имеются выраженные дефициты. Почти у половины подростков снижено понимание значимости обучения и познавательная потребность, а значительная часть школьников не уверены в своих учебных способностях. Кроме того, около трети подростков склонны избегать учебных трудностей. При этом около четверти учащихся демонстрируют готовность к преодолению трудностей, что указывает на наличие потенциала для развития волевой сферы. Таким образом, ключевые внутренние ресурсы учебной деятельности — понимание смысла учения, вера в себя, познавательный интерес и готовность к преодолению препятствий — у значительной части учащихся либо не сформированы, либо находятся на низком уровне, что свидетельствует о необходимости целенаправленной психолого-педагогической работы по их развитию.

На рисунке 2 представлено распределение ответов по шкалам социально-психологического блока.

Рисунок 2 - Распределение ответов по шкалам социально-психологического блока (в %)

Анализ результатов, представленных на рисунке 2, выявил неоднородную картину восприятия образовательной среды. Более четверти подростков не чувствуют себя субъектами учебного процесса и воспринимают учителей как не поддерживающую среду, что делает педагога для значительной части учащихся не ресурсом, а фактором демотивации. Наиболее тревожным показателем является самочувствие школьников: около трети подростков испытывают хроническую усталость и апатию, что напрямую подрывает учебную мотивацию и свидетельствует о системных проблемах в организации учебного процесса. В то же время инфантильно-гедонистическая позиция (установка на избегание усилий) у большинства подростков находится на среднем, возрастнo-нормативном уровне, и лишь у пятой части учащихся выражена в крайней форме. Педагогическая запущенность также не принимает массового характера, однако имеющиеся пробелы и отчуждение от школы у значительной части учащихся требуют профилактической работы.

Выводы:

Воспитательная функция педагога заключается не только в передаче знаний, но и в целенаправленном формировании учебной мотивации как основы личностного развития школьника. Педагог, осознающий свою профессиональную ответственность, выступает ключевым агентом социализации, создающим условия для становления субъектной позиции учащегося, его познавательной активности и ценностного отношения к образованию. Результаты нашего исследования подтверждают, что без адресной воспитательной работы по формированию понимания важности учёбы, веры в свои силы и познавательной потребности любые попытки повысить успеваемость остаются малоэффективными.

Перспективами дальнейшего исследования являются: разработка и апробация программ психолого-педагогического сопровождения, направленных на формирование у

школьников устойчивой учебной мотивации; изучение условий, способствующих снижению хронической усталости и апатии у подростков (оптимизация учебной нагрузки, психогигиенические мероприятия); повышение психолого-педагогической компетентности учителей в области поддерживающей коммуникации и развития субъектности учащихся.

Профессиональная ответственность педагога заключается не в «коррекции учебной лени», а в создании условий, при которых личностные ресурсы ученика, формирующиеся в процессе педагогического сопровождения, могут быть активированы, а контекстуальные барьеры (негативные факторы образовательной среды, такие как низкая субъектность, недостаток поддержки, плохое самочувствие) — минимизированы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте. — СПб.: Питер, 2022. — 400 с.
2. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. — М.: ИНТОР, 1996. — 544 с.
3. Ланшиков Д.Н. Удовлетворенность отношением педагогов как предиктор академической мотивации подростков // Педагогика. Вопросы теории и практики. 2026. Т. 11. № 2. С. 48–58.
4. Маркова А.К., Орлов А.Б., Фридман Л.М. Мотивация учения и её воспитание у школьников / Воспитание и обучение. Библиотека учителя. — М.: Педагогика, 1983. — 64 с.
5. Суннатова Р.И. Феномен учебной лени старшеклассников и удовлетворённость отношением значимых близких // Перспективы науки и образования. 2022. № 1 (55). С. 410–425.
6. Цой Л.В., Кулагин И.Ю. Соотношение внешней мотивации и субъектной позиции в учебной деятельности младших школьников // Психолого-педагогические исследования. 2022. Т. 14. № 3. С. 42–56.
7. Юркевич В.С. Потребностно-инструментальный подход в обучении одарённых детей и подростков // Психологическая наука и образование. 2021. Т. 26. № 6. С. 128–138.